

Infância espiritual em Santa Teresinha: humildade, esvaziamento e confiança como caminho de santidade

Igor Matos MOSCOSO¹

Diego Andrade de Jesus LELIS²

Resumo: Este artigo tem como objetivo compreender a doutrina de Santa Teresinha do Menino Jesus acerca da infância espiritual, com especial atenção à virtude da humildade e ao itinerário de esvaziamento interior que caracteriza sua proposta de santidade. A partir de abordagem teológico-espiritual e análise bibliográfica qualitativa, o estudo evidencia como sua experiência existencial gerou uma espiritualidade centrada na confiança, no abandono e na pequenez. A infância espiritual, em Teresinha, não se restringe à imagem da inocência infantil, mas configura-se como caminho de desapego de si e adesão confiante à vontade de Deus, à semelhança de uma criança nos braços do pai. Sustentada por uma sólida teologia da graça, essa espiritualidade oferece resposta aos desafios do homem contemporâneo, marcado pelo individualismo e pela autorreferência. Conclui-se que a humildade, longe de ser fraqueza, revela-se como força interior e via de conformação a Cristo, sendo a infância espiritual um caminho atual e universal de santificação.

Palavras-chave Infância Espiritual. Esvaziamento. Humildade. Espiritualidade Teresiana. Confiança em Deus.

1 **Igor Matos Moscoso.** Bacharel em Direito, Teologia e Filosofia.

2 **Diego Andrade de Jesus Lelis.** Doutor e Mestre em educação pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná. Especialista em Tutoria em Educação a Distância e EJA, em Educação Especial e Ensino Religioso, e em Geografia, História e Sustentabilidade. Licenciado em Geografia e Filosofia. Bacharel em Teologia.

Spiritual childhood in Saint Thérèse of Lisieux: humility, self-emptying, and trust as a path to holiness

Igor Matos MOSCOSO

Diego Andrade de Jesus LELIS

Abstract: This article aims to examine the doctrine of Saint Thérèse of the Child Jesus regarding spiritual childhood, with particular emphasis on the virtue of humility and the path of inner self-emptying that characterizes her proposal of holiness. Employing a theological-spiritual approach and qualitative bibliographic analysis, the study highlights how Thérèse's existential experience gave rise to a spirituality rooted in trust, surrender, and littleness. In her view, spiritual childhood goes beyond the mere image of childlike innocence; it emerges as a path of self-detachment and confident adherence to God's will, akin to a child resting in the arms of their father. Grounded in a robust theology of grace, this spirituality presents a meaningful response to the challenges of contemporary humanity, marked by individualism and self-centeredness. The article concludes that humility, far from being a sign of weakness, reveals itself as an inner strength and a means of conformity to Christ. Spiritual childhood thus stands as a timely and universal path to sanctification.

Keywords: Spiritual Childhood; Self-Emptying; Humility; Theresian Spirituality; Trust in God.

1. INTRODUÇÃO

A infância espiritual ocupa um lugar central na doutrina de Santa Teresinha do Menino Jesus, sendo por ela apresentada não como mera imagem de pureza, mas como um caminho profundo de santidade baseado na humildade, no abandono e na total confiança em Deus. Inspirada nas palavras de Jesus — “se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis no Reino dos Céus” (Mt 18,3) —, essa via espiritual tem como fundamento o reconhecimento da própria pequenez e a entrega absoluta à vontade do Pai.

Na Sagrada Escritura, diversas passagens revelam a predileção de Deus pelos pequeninos, cuja disposição interior de confiança e dependência contrasta com a autossuficiência e o orgulho, que são obstáculos à graça. Contudo, a noção de “pequenez” frequentemente foi reduzida a categorias como pobreza material ou inocência moral. Tal redução empobrece a riqueza do conceito espiritual de esvaziamento, o qual, à luz da teologia cristã, refere-se à atitude de quem, como Cristo, “a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo” (Fl 2,7). Nesse sentido, o esvaziamento constitui-se como um itinerário interior de desapropriação de si e renúncia à própria vontade, que abre espaço para a ação plena de Deus na alma.

O presente artigo tem como objetivo analisar a espiritualidade de Santa Teresinha do Menino Jesus, a partir da perspectiva da infância espiritual como caminho de esvaziamento e humildade. Busca-se identificar como certos episódios marcantes de sua vida — tais como: a morte da mãe, a entrada da irmã no Carmelo e a experiência interior no Natal de 1886 — contribuíram decisivamente para a constituição dessa via espiritual. A análise se ancora na obra autobiográfica da própria santa, bem como em textos clássicos da espiritualidade cristã e em teólogos contemporâneos que dialogam com sua doutrina.

O interesse pelo tema se justifica não apenas pelo valor eclesial da doutrina de Teresinha, reconhecida pela Igreja ao proclamá-la Doutora, mas também por sua relevância diante dos desafios existenciais do homem contemporâneo, marcado pela fragilidade

afetiva, pela busca de reconhecimento e pela tentativa constante de autossuficiência. Em contraste com tais tendências, a infância espiritual aponta para um modo de ser que se funda na dependência amorosa e confiante em Deus, em que a fragilidade não gera frustração, porém, se torna ocasião de graça. É nesse contexto que a vida e a doutrina de Santa Teresinha se tornam não apenas exemplares, mas também profundamente atuais e necessárias.

2. O ESVAZIAMENTO NA VIDA DE TERESINHA E A VIRTUDE DA HUMILDADE

A espiritualidade cristã, desde os primeiros séculos, reconhece que a santidade não se constrói em abstrações; não obstante, é gestada no cotidiano das experiências humanas. Tal é o caso da experiência de Santa Teresinha do Menino Jesus, cujos ensinamentos nascem inseparavelmente de sua trajetória de vida. A exemplo de outros santos doutores como Agostinho de Hipona, João da Cruz e Teresa d'Ávila, a pequena Teresa de Lisieux fundamentou sua espiritualidade na vivência concreta de sofrimentos, perdas e desafios interiores, os quais foram moldando sua compreensão sobre a humildade e o esvaziamento.

No contexto cristão, o esvaziamento – inspirado na kénosis de Cristo (cf. Fl 2,7) – não significa anulação da pessoa, mas um caminho voluntário de despojamento interior, no qual a alma reconhece suas limitações e se entrega livremente à ação de Deus. É nesse percurso que a humildade se revela como chave interpretativa da infância espiritual, pois ela permite à alma abandonar-se, sem resistência, nos braços do Pai. Em Teresinha, esse caminho foi trilhado desde a infância, quando as primeiras dores e privações já despertavam nela um olhar interior voltado para Deus.

Desde muito cedo, Teresinha enfrentou perdas profundas. Sua mãe, Santa Zélia Martin, faleceu quando ela tinha apenas quatro anos de idade, deixando-lhe uma ferida afetiva que marcaria sua sensibilidade. Apesar de ter sido criada em um ambiente de grande afeto, sendo a caçula de uma família burguesa e cristã, sua história foi permeada por sofrimentos contínuos, que se tornariam solo

fecundo para o cultivo da humildade. A “pequenez” que Teresinha tão frequentemente exaltava não nasceu de uma idealização da infância, mas de um confronto real com a dor, a perda e o desapego.

Tais experiências, ao invés de encerrá-la no vitimismo, tornaram-se ocasião de aprofundamento espiritual. Como escreveu Tanqueray:

“Para conosco, eis o princípio que devemos seguir: sem deixarmos de reconhecer o bem que há em nós, para darmos graças a Deus, devemos sobretudo considerar o que há de defeituoso, o nosso nada, a nossa incapacidade, o nosso pecado, a fim de nos conservarmos habitualmente em sentimentos de humilhação e confusão.” (Tanqueray, 2007, p. 596).

O reconhecimento da própria fragilidade não conduziu Teresinha à autocomiseração, mas à confiança radical em Deus. Mesmo tendo sido criada com carinho e mimos próprios de sua condição familiar, três acontecimentos marcantes de sua infância foram determinantes para que sua vontade fosse purificada e amadurecida: a morte de sua mãe, a entrada da irmã Paulina no Carmelo e a experiência espiritual no Natal de 1886. Esses eventos não apenas a conduziram a um processo de esvaziamento, como também despertaram nela um profundo desejo de entrega e de crescimento espiritual.

A humildade de Teresinha não foi uma disposição abstrata, mas uma virtude tecida nas pequenas circunstâncias do cotidiano. A partir de perdas afetivas, crises de sensibilidade, doenças misteriosas e lutas interiores, ela foi sendo lapidada como um vaso moldado pelas mãos do Oleiro divino. Em cada um desses episódios, a graça encontrou nela uma disposição concreta de abandono, confiança e pequenez, que se tornou a essência de sua espiritualidade.

Por isso, o esvaziamento na vida de Teresinha deve ser lido como uma pedagogia da graça: um processo gradual de desinstalação do ego e de formação de uma alma profundamente unida à vontade de Deus. Sua trajetória não idealiza o sofrimento, mas revela como ele pode ser redentor quando acolhido com fé e humildade. A infância espiritual, nesse sentido, é uma forma de resistência espiri-

tual à lógica do mérito e do orgulho e convida cada alma a abraçar o próprio limite como lugar de encontro com a misericórdia.

A morte de Santa Zélia Martin, mãe de Teresinha Cruz

Santa Teresinha nasceu em Alençon, na França, em 2 de janeiro de 1873, como a filha mais nova de um casal profundamente cristão: Zélia e Luís Martin, hoje ambos canonizados pela Igreja. No momento de seu nascimento, seu pai já contava com 49 anos e sua mãe, já enferma com um câncer avançado, tinha 41. Desde os primeiros anos de vida, Teresinha experimentou o calor de uma família amorosa, cuja piedade e afeto formaram o berço espiritual de sua vocação. Como narra em seus escritos, ela possuía uma alma contemplativa desde a infância, encantando-se com a beleza da criação e com os gestos simples de carinho paterno:

“Eram belos para mim os dias em que meu Rei querido me levava, com ele, à pesca. Eu gostava tanto dos campos, das flores, dos pássaros! Por vezes tentava pescar com meu anzol, mas preferia ir sentar-me sozinha sobre a relva florida. Então, meus pensamentos eram bem profundos e, sem saber o que era meditar, minha alma mergulhava-se numa verdadeira oração” (Teresa, 2018, p. 65).

Esse ambiente, no entanto, foi profundamente abalado quando, aos quatro anos de idade, Teresinha enfrentou a morte da mãe. A perda de Zélia representou uma ruptura emocional precoce e determinante, cujas consequências se estenderam por toda sua infância. A ausência da figura materna provocou uma fragilidade emocional que, mais tarde, a própria santa identificaria como uma das principais fontes de sua hipersensibilidade e insegurança afetiva.

Movida por essa carência, Teresinha elegeu sua irmã Paulina como sua “segunda mãe”, estabelecendo com ela um vínculo de dependência e ternura que amenizava sua dor. Em suas palavras, há a intuição de um destino que já se delineava misteriosamente “Lancei-me em vossos braços, exclamando: ‘Pois bem, para mim, será Paulina a Mamãe!’”. (Teresa, 2018, p. 63)

Contudo, esse segundo laço afetivo também seria posto à prova quando, alguns anos depois, Paulina revelou sua decisão de

ingressar no Carmelo. A perda simbólica de sua “nova mãe” reacendeu o trauma inicial, gerando um segundo abalo emocional. Teresinha, ainda aos nove anos, relatou a dor dessa separação como uma provação superior às suas forças. “Derramei lágrimas bem amargas, pois ainda não compreendia a alegria do sacrifício; era fraca, tão fraca que considero como grande graça ter podido suportar uma prova que parecia muito acima de minhas forças!”. (Teresa, 2018, p. 79)

A infância de Teresinha, portanto, não foi marcada apenas pela ternura familiar, mas também por perdas precoces que a ensinaram, desde cedo, a conviver com o vazio e a ausência. Tais experiências, embora dolorosas, prepararam o solo de sua alma para acolher o esvaziamento evangélico. A falta da mãe biológica, seguida do afastamento da irmã-mãe, tornou-se ocasião para que ela descobrisse a maternidade espiritual de Maria e a paternidade de Deus de modo ainda mais intenso e interior.

É nesse processo que começa a despontar, ainda que de modo incipiente, a espiritualidade da infância em sua forma mais radical: aquela que, não podendo mais apoiar-se em seguranças humanas, lança-se inteiramente na confiança no Pai celeste. A morte de Zélia, assim, não foi apenas um evento trágico na vida de uma criança, mas o primeiro passo de um itinerário de esvaziamento que prepararia Teresinha para os caminhos da confiança, da entrega e da humildade.

Entrada de Paulina no Carmelo e a doença desconhecida

Na trajetória dos santos, não é incomum que o amadurecimento espiritual seja precedido por provações físicas e emocionais de grande intensidade. Em Santa Teresinha, esse processo se manifestou de forma precoce, com o surgimento de uma misteriosa enfermidade aos nove anos de idade. A origem dessa crise encontra-se profundamente entrelaçada à separação de Paulina, sua irmã mais velha e figura materna substituta, que decidiu ingressar no Carmelo.

A decisão de Paulina, embora impregnada de sentido vocacional, foi recebida por Teresinha como uma nova ferida na alma já marcada pela ausência materna. O mesmo gesto de confiança com que ela havia escolhido Paulina como “segunda mãe” transformou-se, agora, em fonte de dor e insegurança. A perda simbólica de sua referência afetiva desestabilizou sua sensibilidade, resultando numa enfermidade inexplicável, que escapava ao diagnóstico da medicina da época e que provocou grande apreensão em sua família.

Segundo seu relato autobiográfico, a doença teve início após um comentário feito por um tio, lembrando a ausência de sua mãe. A partir desse momento, Teresinha começou a apresentar sintomas físicos e emocionais severos, como tremores, delírios e crises nervosas. Os médicos, incapazes de diagnosticar ou tratar adequadamente o caso, chegaram a temer por sua vida. Diante da impotência dos recursos humanos, sua família recorreu à intercessão da Virgem Maria, promovendo uma novena de Missas na igreja de Nossa Senhora das Vitórias, em Paris.

Foi nesse contexto de total fragilidade que ocorreu o episódio místico conhecido como o milagre de Nossa Senhora do Sorriso. Teresinha narra que, em meio a seu sofrimento, voltou-se com toda a alma para sua Mãe do Céu, suplicando por misericórdia. Nesse instante, a imagem da Virgem lhe apareceu com um sorriso de inefável ternura, provocando uma transformação interior que repercutiu fisicamente em sua cura:

“Não encontrando nenhum auxílio sobre a terra, a pobre Teresinha voltara-se também para sua mãe do Céu; suplicava-lhe de todo coração que, enfim, tivesse piedade dela... De repente, a Santíssima Virgem me pareceu bela, tão bela como jamais tinha visto algo de tão belo. Seu rosto respirava uma bondade e uma ternura inefáveis, porém o que me penetrou até o fundo da alma foi o “encantador sorriso da Santíssima Virgem”. Então, todos os meus males desvaneceram-se, duas grossas lágrimas brotaram-me nas pálpebras e caíram silenciosamente pelas minhas faces. Eram lágrimas de uma alegria pura... ah! Pensei: a Santíssima Virgem me sorriu, como sou feliz”. (Teresa, 2018, p. 85-86)

Esse acontecimento não apenas curou o corpo de Teresinha, mas sinalizou uma nova etapa em seu caminho espiritual. Ainda que a enfermidade tenha deixado resquícios – como o excesso de escrúpulo e uma sensibilidade extrema que a própria santa admitia como “insuportável” –, a experiência da cura foi para ela uma pedagogia da graça. A intervenção materna de Maria revelou-lhe, de forma sensível, que o sofrimento não precisa ser vivido em desespero, mas pode ser abraçado com confiança.

A doença, nesse sentido, cumpriu um papel decisivo na configuração de sua espiritualidade: a pequena Teresinha aprendeu que, em sua fraqueza, podia confiar inteiramente em Deus. Essa confiança, nascida no momento da dor, foi o solo em que floresceu a sua infância espiritual. Ela compreendeu, de modo antecipado, a lição que tantos aprendem apenas na maturidade: que a grandeza da alma não está na ausência de quedas ou sofrimentos; contudo, na capacidade de confiar radicalmente na bondade de Deus, mesmo quando tudo parece perdido.

A doença, desconhecida por sua origem e superação, constituiu-se como símbolo de um esvaziamento profundo: a perda das referências afetivas, da segurança emocional e da saúde física forçou Teresinha a lançar-se inteiramente na dependência divina. Nesse abandono, despontou a maturidade espiritual que, mais tarde, tornar-se-ia a pedra angular de sua doutrina: a confiança absoluta em Deus como expressão da mais autêntica humildade.

O Natal de 1886

O itinerário espiritual de Santa Teresinha do Menino Jesus é marcado por uma pedagogia da graça que se manifesta nos detalhes mais singelos da vida. Um desses marcos foi o episódio ocorrido na noite de Natal de 1886, quando a santa tinha treze anos de idade. Esse momento é considerado, por ela mesma, como uma verdadeira conversão interior – não no sentido de um retorno moral após um período de afastamento, como no caso de Santo Agostinho ou São Paulo, mas como uma transição silenciosa da infância emocional para a maturidade espiritual.

A tradição da família Martin, como em muitos lares franceses da época, era a de deixar os sapatinhos das crianças junto à lareira na noite de Natal, para que recebessem pequenos presentes. Teresinha ainda cultivava esse costume com a ternura e o encanto próprios de sua idade e sensibilidade. No entanto, naquele ano, seu pai, cansado ao retornar da Missa da meia-noite, expressou um leve incômodo ao ver os sapatos pendurados, murmurando: “Enfim, felizmente, este é o último ano!”.

A frase, aparentemente insignificante, caiu como um golpe no coração de Teresinha, que, por sua extrema sensibilidade, teria facilmente se deixado levar pela tristeza, como tantas vezes acontecera no passado. No entanto, algo novo aconteceu: uma força interior, que ela mesma atribui à ação direta de Jesus, a impeliu a superar imediatamente aquela mágoa. Contendo as lágrimas, desceu as escadas e, com um sorriso espontâneo, abriu os presentes diante do pai, demonstrando uma alegria que não nascia do gesto recebido, mas do dom oferecido: o dom da superação de si:

Eu subia, então, a escada para ir tirar meu chapéu. Celina, conhecendo minha sensibilidade e vendo lágrimas brilharem em meus olhos, também teve vontade de chorar, pois me queria muito bem e compreendia minha dor: “Oh, Teresa! disse-me ela. Não desças; irias sofrer muito se olhasses, agora, teus sapatos”. Mas Teresa não era a mesma; Jesus mudara o seu coração! Retendo as lágrimas, desci rapidamente a escada e comprimindo as batidas do meu coração, tomei meus sapatos e, colocando-os diante de Papai, tirei alegremente todos os objetos, com o ar feliz de uma Rainha. Papai ria, ele estava também alegre e Celina pensava sonhar!... Felizmente, era uma doce realidade. A Teresinha reencontrara a força de alma que perdera aos quatro anos e meio, e deveria conservá-la para sempre. (Teresa, 2018, p. 106)

Esse gesto simples tornou-se, na vida de Teresinha, uma verdadeira vitória espiritual. Ela mesma afirma que, a partir dessa noite, iniciou o “terceiro período” de sua vida – o mais fecundo e belo. Com clareza, surpreendente para alguém de sua idade, reconheceu que sua alma havia sido revestida de uma força nova, dada por Deus. Não mais seria prisioneira da sensibilidade excessiva que

tanto a fragilizava: agora, podia enfrentar as pequenas contrariedades com fortaleza, oferecer sacrifícios com alegria e amar sem condições.

“Nesta noite em que Ele se fez fraco e sofredor por meu amor, tornou-me forte e corajosa, revestiu-me com suas armas e, desde esta bendita noite, não fui mais vencida em nenhum combate. Ao contrário, caminhava de vitória em vitória e comecei, por assim dizer, “uma carreira de gigante!”. (Teresa, 2018, p. 106)

Esse acontecimento, ainda que doméstico e aparentemente trivial, ilustra, com clareza, a essência da infância espiritual: a decisão interior de viver os desafios cotidianos com humildade, confiança e entrega. Teresinha não superou apenas uma sensibilidade ferida; ela venceu a si mesma. Na renúncia a uma reação espontânea de mágoa, ela descobriu a alegria de fazer a vontade de Deus, mesmo quando isso exige silêncio interior, domínio próprio e generosidade.

Do ponto de vista teológico, o Natal de 1886 pode ser lido como uma manifestação da graça operante, que transforma a alma por dentro e lhe concede maturidade espiritual para além da idade cronológica. A “carreira de gigante” que ela afirma ter iniciado naquela noite é, na verdade, o caminho dos pequenos que se fazem grandes diante de Deus: não por conquistas exteriores, mas pela capacidade de amar na contramão de si mesmos.

Esse episódio também marca o início de seu profundo desejo missionário e oblativo. A criança mimada que sofria com pequenas contrariedades foi dando lugar à jovem consagrada que ofereceria sua vida pela salvação das almas. O esvaziamento, iniciado com a morte da mãe e aprofundado pela separação de Paulina, agora se tornava escolha consciente: entregar-se inteiramente à vontade do Pai, como Jesus no presépio.

Teresinha compreendeu que sua missão seria ser pequena, mas amar muito. A infância espiritual, por ela assumida de modo definitivo nessa noite santa, não a afastou da dor ou da luta; porém, a capacitou a responder com generosidade a cada desafio interior,

vendo em cada provação uma nova oportunidade de ofertar-se por amor.

3. HUMILDADE: BASE DA ESPIRITUALIDADE TERESIANA

A virtude da humildade, na espiritualidade de Santa Teresinha do Menino Jesus, não é apenas uma qualidade moral desejável, mas o fundamento de toda a sua vida interior. Trata-se de uma virtude central, a partir da qual se compreendem suas demais atitudes espirituais, como a confiança, o abandono e a infância espiritual. Teresinha reconhece que a santidade não está nas grandes obras visíveis, mas na capacidade de se reconhecer pequeno diante de Deus e de permitir que Ele realize sua obra de amor através de uma alma despojada de si mesma.

A humildade, como ensina a tradição espiritual, é uma virtude que brota do autoconhecimento verdadeiro e da justiça. É um movimento da alma que, ao contemplar a grandeza de Deus, reconhece sua pequenez com gratidão e liberdade interior. Tanquerey oferece uma definição precisa e profundamente espiritual desta virtude:

Podemos definir a humildade como: a virtude sobrenatural que, pelo conhecimento que nos dá de nós mesmos, inclina-nos a reconhecer nosso justo valor e a buscar o aniquilamento e o desprezo. São Bernardo define de forma mais breve: “uma virtude pela qual o homem, através do verdadeiro conhecimento de si mesmo, torna-se desprezível aos próprios olhos”. [...] A humildade tem um duplo fundamento: a verdade e a justiça. Pela verdade conhecemos-nos como realmente somos; pela justiça, somos inclinados a dar-nos o tratamento em conformidade com esse conhecimento (Tanquerey, 2018, p. 454).

A humildade, portanto, consiste em aceitar a verdade de quem somos diante de Deus: criaturas limitadas, dependentes e profundamente necessitadas de Sua graça. Essa virtude nos livra das pretensões orgulhosas do ego, desmascara o amor-próprio desordenado e nos abre ao amor gratuito do Pai. É exatamente por isso que ela está tão intimamente ligada à infância espiritual — pois a criança não reivindica nada por si mesma, mas espera tudo do seu pai.

Teresinha viu em Jesus o modelo supremo dessa humildade, pois sendo Deus, “não se apegou ao ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo” (cf. Fl 2,6-7). Toda a sua vida foi uma contínua contemplação desse esvaziamento de Cristo, que, em obediência ao Pai, se fez servo. Ela compreendeu que a verdadeira força está na obediência silenciosa, na entrega constante e no amor que não busca reconhecimento. O próprio Jesus, na agonia do Horto, nos ensina o caminho da humildade ao dizer: “Não se faça a minha vontade, mas a tua” (cf. Lc 22,42). A oração ensinada por Ele — o Pai-Nosso — nos convida diariamente a fazer o mesmo.

O esvaziamento de si para o cumprimento da vontade do Pai é uma constante na vida de Jesus, e Teresinha, com sua alma de criança, entendeu que essa também deveria ser a sua via. Ela desejava fazer a vontade de Deus em todas as coisas, especialmente nas pequenas e compreendia que a humildade era o único caminho seguro para essa entrega.

Todo cristão contraiu no batismo a obrigação de seguir os passos de Jesus Cristo, que é o modelo a que devemos conformar a nossa vida. Ora bem, este Deus Salvador praticou a Humildade a ponto de se fazer o opróbrio dos homens, para humilhar a nossa altivez e curar a chaga do nosso orgulho, ensinando-nos com o seu exemplo o caminho único que conduz ao céu. Para falar com propriedade, esta é a mais importante lição do Salvador: “Aprendei de mim!” (Pecci, 2014, p. 20-21).

Santo Tomás de Aquino ensina que todo homem que deseja alcançar a perfeição cristã deve começar pela humildade, pois ela é a base das demais virtudes. Quando o amor-próprio desordenado não mais habita na alma, o homem compreende que é incapaz de se salvar por si mesmo. Reconhece que somente pela graça pode encontrar a verdadeira felicidade. Assim, a humildade torna-se a porta por onde Deus entra na alma e realiza sua obra.

Além de Jesus, Maria é o ícone por excelência da humildade. Escolhida para ser a Mãe de Deus, não se exaltou, mas reconheceu com gratidão sua pequenez: “Porque lançou os olhos para a baixeza de sua escrava” (Lc 1,46). Ela nos ensina que a verdadeira humildade não nega os dons, mas os remete inteiramente a Deus.

Maria passou por diversas experiências de esvaziamento: ao perder Jesus no templo (cf. Lc 2,41-52), ao ouvir de seu Filho que seus verdadeiros irmãos são os que fazem a vontade do Pai (cf. Mt 12,49-50) e, de modo sublime, ao permanecer em silêncio diante da cruz. Seu silêncio aos pés do Crucificado revela a humildade de quem confia plenamente nos desígnios do Pai, mesmo quando envoltos em dor.

O esvaziamento de Jesus e Maria, bem como de todos os santos, só é possível pelo desprendimento de si. Os santos, marcados pelas consequências do pecado original, combateram incessantemente o orgulho e o amor-próprio desordenado. A humildade foi sua maior arma e o caminho pelo qual permitiram que Deus fosse tudo neles.

Santa Teresinha compreendeu isso desde o início de sua vida religiosa. Em seus escritos, afirma com clareza “Quando se quer atingir um fim, é preciso aplicar os meios. Jesus fez-me compreender que era pela cruz que ele queria me dar almas, e meu atrativo pelo sofrimento crescia à medida que este aumentava”. (Teresa, 2018, p. 143)

Ainda assim, Teresinha falava sobre confiança, abandono, simplicidade, retidão, humildade da criancinha e modelo da criança para a santidade. Ela desejava imitar a criança e esse era seu grande objetivo até o fim de sua vida, pois toda criança é pobre, despojada de tudo e profundamente dependente. Em um de seus últimos colóquios com sua irmã, ela fala sobre o que é permanecer criancinha diante de Deus:

É reconhecer o seu nada, esperar tudo do Bom Deus, como uma criancinha espera tudo de seu pai; é não se preocupar com nada, não procurar adquirir fortuna alguma. Mesmo nos lares pobres, dá-se à criança o que ela necessita, mas tão logo cresce, seu pai não quer mais sustentá-la, e lhe diz: “Trabalha agora; tu podes bastar-te a ti mesma”. Foi para não ouvir isto que não quis crescer, sentindo-me incapaz de ganhar a minha vida, a vida eterna do Céu. Fiquei, então, sempre pequenina [...]. (Teresa, 2018, p. 948)

Teresinha encontrou no amor gratuito que recebia do pai terreno a imagem do amor do Pai celeste. Seu desejo de permanecer pequenina não era fuga da maturidade, mas expressão de uma maturidade espiritual incomum: permanecer no colo de Deus, porque ali é o único lugar em que a alma encontra segurança. Assim, toda a sua espiritualidade gira em torno de agradar a Deus, como a filha que deseja fazer sorrir o pai com seus pequenos gestos. Até mesmo nos sofrimentos, ela procurava escondê-los para que Deus não se entristecesse. A vida da santa, pois, assemelha-se à vida de Cristo, uma vez que lhe dava prazer agradar o pai. Da mesma maneira, a grande alegria da santa era fazer a alegria de Deus, como toda criança deseja alegrar seu pai ao mostrar-lhe seus dons, dando-lhe prazer. Por isso, toda a vida de Teresinha girava em torno de sua vontade em agradar a Deus, especialmente nas pequenas coisas:

Nosso Senhor nos ama tanto, dizia ela, e tem tanta pena de deixar-nos na terra, cumprindo nosso tempo de prova! Não deveríamos estar repetindo constantemente que aqui estamos mal, nem mesmo dar-lhe mostras de que o percebemos! – Se ela transpirava no verão ou se sofria muito com o frio no inverno, tinha o pensamento delicado de não enxugar o rosto, nem esfregar as mãos, senão às furtadelas, como para não dar a Deus o tempo de vê-la... (Teresa, 1984, p. 58)

A infância espiritual faz com que a alma fique sempre na presença de Deus, pois ela se coloca dependente Dele para todas as suas ações, inclusive as mais simples e corriqueiras. Essa dependência do Pai é o que conferirá a constante presença da alma em Deus e de Deus na alma, pois o amor mútuo os faz sentir dependentes um do outro para serem felizes. A felicidade do amante reside sempre no amado.

Vê-se aí toda a delicadeza que Teresa põe em suas relações com Deus: é amor, não o amor que capta, mas o amor que dá. É muito diferente da justiça “*toma lá, dá cá*”; dou, para que você me dê; chega-se com as contas e Deus é obrigado a pagar o que é devido. Não, o que Teresa procura é dar prazer a Deus. (Eugênio, 1995, p. 47)

É fato que a vivência familiar de Teresinha favoreceu bastante no que se refere ao conhecimento do amor gratuito. Sua experiência com os pais que foram exímios na sua educação, no exemplo de sacrifício e nos atos de amor e doação às filhas, fez com que Teresinha enxergasse a beleza da gratuidade do amor. A vida familiar foi para ela uma verdadeira catequese, por exemplo, quando contemplava o pai ao rezar: “[...] a Rainhazinha ficava só aos pés de seu Rei, não tendo senão que olhar para ele para saber como rezam os santos” (Teresa, 2018, p. 70). Desse modo, era bastante compreensível para Teresinha o agir de uma criança que é profundamente amada pelo pai, a ponto de abandonar-se em seus braços.

A santa também vê na pequenez essa proteção contra o orgulho, quando aduz que “ser pequeno é, ainda, não se atribuir a si mesmo as virtudes que se praticam, crendo-se capaz de alguma coisa” (Teresa, 2018, p. 949), uma vez que os dons são provenientes de Deus, e Ele os colocou nas mãos de seus filhos para que fossem usados como necessitarem.

Deus sabe efetivamente, que a alma humilde não se compraz nas graças que lhe dá, que não se desvanece com elas, antes pelo contrário refere a Deus toda a glória que delas provém; pode, pois, fazer afluir, a ela a abundância dos seus favores, pois desse modo será aumentada a sua glória. Vê-se obrigado, pelo contrário, a retirar a sua graça aos soberbos, porque estes a monopolizam para seu proveito e fazem dela um título de glória para si mesmos. (Tanqueray, 2007, p. 588-589)

Esse é um traço essencial da espiritualidade teresiana: reconhecer o próprio nada, esperar as graças e dons que vêm de Deus, não desanimando com a própria fraqueza, mas, a exemplo de São Paulo que se gloriava em suas fraquezas (cf 2 Cor 12, 9-10), Teresinha até se alegra e bendiz a Deus por sua fragilidade, porque de tal forma a misericórdia e a bondade de Deus serão melhor manifestadas. Teresinha não faz questão de ser notada, e muito embora sua alma seja pródiga em santidade, toda sua existência foi tida com máxima discricção. A verdadeira alma humilde é aquela que Deus escolhe para manifestar Sua grandeza e seu poder, de maneira que tudo aponte para sua glória.

Muitos santos fazem exaltação à humildade. Catarina de Sena, em suas visões, ouvia de Cristo: “Eu sou aquele que é, e tu és aquela que não é”. Teresinha, sem recorrer a elaborações místicas ou especulativas, viveu essa verdade em sua simplicidade radical. Por isso, sua doutrina tem tanto a ensinar às almas sedentas de Deus em meio à aridez do mundo contemporâneo.

A Serva de Deus julgava os outros muito superiores a si em inteligência e em virtude. Para colocar-se, com sinceridade, abaixo dos outros, é suficiente, segundo o conselho de São Paulo, considerar o que somos por nós mesmos diante de Deus: nada e pecado; e comparar o nosso ser de nada e de pecado com o que há de divino em nosso próximo. [...] Enfim, as nossas qualidades pessoais, que são elas senão riquezas de empréstimos que Deus em um instante nos pode retirar! (Philipon, 1954, p. 70)

Mesmo com uma vida profundamente unida a Jesus, Teresinha não ousava se comparar com os grandes santos cujas ações foram heroicas. Quando lhe atribuíam a santidade, respondia com humildade. “Não! Não sou uma santa. Não agi como os Santos. Sou uma alma bem pequenina que o Bom Deus cumulou de graças. Eis o que sou! Esta é a verdade; vós o vereis no Céu”. (Teresa, 2018, p. 952)

A doutrina de Santa Teresinha encontra aqui o seu eixo: a maior graça de sua vida foi a Misericórdia. Sua teologia nasce da experiência pessoal com o amor misericordioso de Deus. A espiritualidade tradicional valorizava o sacrifício e a mortificação, mas nem sempre enfatizava suficientemente o amor divino. Teresinha, com sua vida, revelou ao mundo que o amor e a misericórdia de Deus são os maiores dons do Cristianismo. Como afirma Frei Maria Eugênio:

“Pode-se, assim, situar duas épocas, e penso que Santa Teresa do Menino Jesus é o arauto desse novo período. Ilustrou e modernizou, de uma certa forma, a espiritualidade de São Paulo, que diz: ‘Pela graça de Deus sou o que sou (...) A graça de Deus em mim não foi inútil’. A grandeza de Santa Teresa decorre da descoberta da Misericórdia”. (Eugênio, 2010, p. 42)

Teresinha glorifica a misericórdia de Deus e reconhece sua total fraqueza sem Ele. Ela não se acomoda em suas imperfeições, mas as transforma em oportunidade para amar ainda mais. Não se vitimiza, nem se entristece excessivamente com suas quedas. Pelo contrário, descobre que nas fraquezas está o lugar privilegiado da ação de Deus. Assim escreve a sua irmã Celina:

“E quereríamos sofrer generosamente, nobremente... Celina! Que ilusão! Quereríamos nunca cair? Que importa, meu Jesus, se eu cair a cada instante? Vejo, assim, minha fraqueza e isso é um lucro para mim... Vedes, desta forma, aquilo que posso fazer e, doravante, sereis mais tentado de me carregar em vossos braços... Se não o fizerdes, é porque vos agrada ver-me por terra... Então, irei me inquietar, mas sempre estenderei para vós os braços suplicantes e cheios de amor! Não posso crer que me abandonéis!”. (Teresa, 2018, p. 309)

As quedas, para Teresinha, são como as de uma criança que cai, mas sabe que será acolhida. A infância espiritual torna-se, assim, uma via de liberdade, de confiança e de abandono total nas mãos de Deus. Como ensina Frei Maria Eugênio. “Por conseguinte, encontra-se talvez mais longe da verdadeira contemplação sobrenatural que a alma simples que ama a Deus, que conhece o catecismo, mas não tem essa ciência teológica”. (Eugênio, 2010, p. 120)

Essa afirmação não desvaloriza a teologia; porém, realça que o amor e a humildade são os caminhos principais para o encontro com Deus. A alma simples, despojada, alcança alturas místicas pela confiança e pela entrega. Para a alma pequenina, as quedas não produzem grandes feridas, pois ela já está próxima do chão. Essa metáfora teresiana traduz bem sua espiritualidade: aceitar a própria condição, confiar sempre e permanecer no colo do Pai. Philipon reforça:

“É uma felicidade ouvir as confidências de tão grande santa, sobre esse ponto capital de espiritualidade. Canonizando-a, a Igreja canonizou sua doutrina. A infância espiritual dirige-se a todas as ‘almas fracas e imperfeitas’. Ensina-lhes a não se afligirem com as suas faltas quotidianas e até a utilizá-las, a fim de se elevarem, cada vez mais, para a santidade”. (Philipon, 1954, p. 82)

Teresinha não fazia da fraqueza um obstáculo para a santidade, mas o ponto de partida. A não aceitação da própria pobreza espiritual é, segundo ela, sinal de orgulho. Como a criança reúne em si o amor e a dependência, torna-se o ícone perfeito da relação filial com Deus.

Quando, após sua confissão geral, ouviu do padre Pichon que jamais cometera um pecado mortal, este a exortou a ser grata a Deus, pois, sem sua graça, seria um “demoninho”. Teresinha acolheu isso com serenidade. “Ah! Não tinha dificuldade em acreditar nisso; sentia quanto era fraca e imperfeita, mas a gratidão enchia a minha alma”. (Teresa, 2018, p. 143)

Assim como Maria, Teresinha glorifica a Deus por sua humildade. Não se apropria de suas virtudes; no entanto, reconhece nelas o dom gratuito do Altíssimo. A infância espiritual, por fim, revela-se como o solo fértil onde germinam as virtudes teológicas: fé, esperança e caridade, todas vividas no coração pequeno, pobre e confiante da pequena flor de Lisieux.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A partir da análise da espiritualidade de Santa Teresinha do Menino Jesus, evidencia-se que a virtude da humildade é o núcleo irradiador de sua doutrina e vivência mística. Teresinha propõe uma via acessível e profundamente evangélica de santidade, enraizada na consciência do próprio nada, na confiança absoluta na misericórdia de Deus e na prática da infância espiritual. Sua experiência revela que o caminho da perfeição cristã não está nos grandes feitos ascéticos ou heroicos, mas na entrega cotidiana, no abandono filial e na simplicidade radical diante do Pai.

O objetivo deste estudo foi compreender como a humildade e o esvaziamento interior constituem a base da infância espiritual teresiana. Essa meta foi plenamente alcançada ao demonstrar, por meio de suas palavras, experiências e doutrina, que a alma humilde não apenas reconhece sua pequenez, mas a assume como lugar teológico de encontro com a graça. Teresinha, ao transformar suas

fragilidades em ocasião de louvor, permite que se compreenda a santidade como um dom e não como uma conquista humana.

A análise da infância espiritual foi enriquecida pela releitura de episódios marcantes da vida da santa, os quais se revelam como marcos decisivos de sua configuração interior. A morte da mãe, Zélia Martin, despertou em Teresinha a consciência precoce da ausência e da dependência. A entrada de Paulina no Carmelo e a enfermidade que a acompanhou conduziram-na a uma entrega total à ação da graça, numa confiança radical que emergiu do sofrimento. O episódio do Natal de 1886, por sua vez, simbolizou a passagem interior da fragilidade sensível para uma maturidade espiritual ancorada na humildade e na generosidade. Esses eventos não são meros relatos biográficos, mas manifestações concretas da pedagogia da graça que opera no coração da pequena Teresa, ensinando-a a abraçar o esvaziamento com doçura e firmeza.

A espiritualidade teresiana se apresenta, assim, como resposta profética ao individualismo, ao perfeccionismo e à autorreferencialidade que marcam o mundo contemporâneo. Em uma sociedade que valoriza a performance, o mérito e o autocontrole, Teresinha aponta uma contracultura evangélica: a alegria de ser pequeno, de depender de Deus, de viver escondido aos olhos do mundo e fecundo aos olhos da fé. Ela ensina que a verdadeira maturidade espiritual não está na autossuficiência, mas na liberdade de ser criança diante de Deus.

Este estudo também busca oferecer à teologia espiritual e à pastoral da Igreja uma redescoberta da infância espiritual não como infantilização da fé, mas como expressão de um amor maduro, despojado e confiante. Teresinha revela que a infância espiritual é um caminho possível para todos: para os fracos, para os imperfeitos, para os que reconhecem que não podem, por si, alcançar o Céu, mas que esperam tudo daquele que é Pai.

Por fim, reconhece-se que esta investigação se concentrou nos elementos centrais da humildade e da infância espiritual na vida da santa, podendo ser ampliada futuramente, por meio de estudos comparativos com outras místicas da tradição cristã ou com enfoques interdisciplinares que integrem psicologia, espiritualida-

de e educação. Ao reafirmar a atualidade e a profundidade da via teresiana, este trabalho convida à vivência de uma espiritualidade mais confiante, simples e radicalmente evangélica.

Santa Teresinha nos mostra, com sua vida e doutrina, que Deus não resiste a um coração pequeno e humilde, e que a maior glória do ser humano é permitir que o amor de Deus o transforme inteiramente, fazendo de sua fraqueza uma ponte para o infinito.

REFERÊNCIAS

EUGÊNIO, Frei Maria. Ao sopro do Espírito: oração e ação. São Paulo: Paulus, 2010.

EUGÊNIO, Frei Maria. Teu amor cresceu comigo: Teresa de Lisieux, gênio espiritual. São Paulo: Paulus, 1995.

PECCI, Gioacchino. A prática da humildade. 1ª. Ed. – Lorena: Cléofas, 2014.

PHILIPON, M. M. Santa Teresinha de Lisieux: um caminho todo novo. Rio de Janeiro: Editora Olímpica, 1954.

SCIADINI, Frei Patrício. Teresa de Lisieux: irmã de caminhada. São Paulo: Editora Cidade Nova, 1988.

TANQUEREY, Adolph. A Vida Espiritual explicada e comentada. Anápolis: Editora Permanência, 2007.

TANQUEREY, Adolph. Compêndio de Ascética e Mística. Campinas: Ecclesiae, 2018.

TERESA DO MENINO JESUS, Santa. Conselhos e Lembranças. São Paulo: Paulus, 1984.

TERESA DO MENINO JESUS, Santa. Obras completas: escritos e últimos colóquios. São Paulo: Paulus, 2018.